

ELEKTROSTATIK MAYDON POTENSIALINI HISOBLASH

Xojiyev Baxodir Istamovich*, Ulug'berdiyeva Nodira Aliqulovna, Xo'jayev Abdubakir Abditolibovich, Amonov Abduvosit Amin o'g'li

*Navoiy davlat universiteti "Fizika va Astronomiya" kafedrasida dotsenti
Navoiy davlat universiteti akademik litsey fizika fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645464>

Annotasiya. O'quvchilarga fizikaviy hodisalarning mohiyati turli yo'llar bilan tushuntiriladi: hikoya qilib beriladi, tajribalar namoyish qilinadi, laboratoriya ishlari bajariladi, ekskursiyalar o'tkaziladi. Ushbu maqolada fizik masalalarni yechishdagi ba'zi muammoli holatlar ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zi: vektor, qonun, tenglama, gorizont, vertikal, hajm, tomchi, zaryad, nuqtaviy, potensial, shar, manfiy, musbat, to'g'ri chiziq, elektr.

Annotation. The essence of physical phenomena is explained to students in various ways: through narration, demonstration of experiments, laboratory work, and excursions. This article discusses some problematic situations encountered in solving physics problems.

Keywords: vector, law, equation, horizontal, vertical, volume, drop, charge, point charge, potential, sphere, negative, positive, straight line, electricity.

Аннотация. Сущность физических явлений объясняется учащимся различными способами: посредством рассказа, демонстрации опытов, выполнения лабораторных работ и проведения экскурсий. В данной статье рассмотрены некоторые проблемные ситуации, возникающие при решении физических задач.

Ключевые слова: вектор, закон, уравнение, горизонтальный, вертикальный, объём, капля, заряд, точечный, потенциал, шар, отрицательный, положительный, прямая линия, электричество.

Nuqtaviy zaryad potensialining ifodasi

$$\varphi = k \frac{q}{\epsilon r}, \text{ yoki } \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

ko'rinishda bo'ladi

Tomchi potentsiali formulasi. Har bir kichik tomchining radiusi r va zaryadi q_0 bo'lsin. Bir tekis zaryadlangan shar hosil qilgan elektr maydon shar markaziga joylashgan xuddi shunday miqdordagi nuqtaviy zaryadning elektr maydonidek bo'ladi. Zaryadlangan sharsimon tomchining sirtidagi potentsiali

$$\varphi_0 = \frac{q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

tomchining zaryadi esa $q_0 = 4\pi\epsilon\epsilon_0 r \varphi_0$ bo'ladi. U holda N ta tomchidan tashkil topgan R radiusli katta tomchining zaryadi $Q = Nq_0$ bo'ladi. Katta tomchining sirtidagi potentsial

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} = \frac{Nq_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$$

bo'lib, yuqoridagi q_0 ning ifodasini o'rniga qo'ysak,

$$\varphi = \frac{Nq_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} = \frac{N4\pi\epsilon\epsilon_0\varphi_0 r}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} = \varphi_0 N \frac{r}{R}$$

bo'ladi. Bundagi $\frac{r}{R}$ nisbatni tomchilarning hajmlari nisbatidan osongina aniqlanadi. Katta tomchining $V_R = \frac{4}{3}\pi R^3$ hajmi N ta kichik tomchining $V_r = \frac{4}{3}\pi r^3$ hajmi yig'indisiga teng, ya'ni $\frac{4}{3}\pi R^3 = N \frac{4}{3}\pi r^3$, bundan

$\frac{r}{R} = \frac{1}{\sqrt[3]{N}}$ bo'lgani uchun katta simob **tomchisining potentsiali formulasi**

$$\varphi = \varphi_0 \frac{N}{\sqrt[3]{N}} \text{ yoki } \varphi = k \frac{q_0}{r} \frac{N}{\sqrt[3]{N}}$$

o'rinli.

1) Zaryadlari q_1 va q_2 ga teng bo'lgan ikkita nuqtaviy zaryadlar bir-biridan r masofada turibdi. Zaryadlar o'rtasida C nuqtaning potentsiali qanday bo'ladi?; a) Agar zaryadlar bir xil ishorali va $q_1 = q_2$, b) Agar zaryadlar har xil ishorali $q_1 > 0$ va $q_2 < 0$ va $|q_1| = |q_2|$

$$r_1 = r_2 = \frac{r}{2}, \text{ va } q_1 = q_2 \text{ bo'lsa, } |\varphi_1| = |\varphi_2| \text{ teng bo'ladi.}$$

a) C nuqtaning maydon potentsiali, $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = 2\varphi_1$, u holda

$$\varphi_1 = k \frac{2q}{r} \rightarrow \varphi = 4k \frac{q}{r}$$

ga teng bo'ladi.

b) C nuqtaning maydon potentsiali $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$ bo'ladi.

2) Ikki turli ishorali nuqtaviy zaryadlarda potensial nolga teng bo'lgan nuqta, ularni tutashtiruvchi chiziqda ikkita bo'ladi. Biri bu ikki zaryad orasida, ikkinchisi esa zaryadni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqda bo'lib, bu ikki zaryad tashqarisida zaryadining moduli kichigi tomonda bo'ladi. Bu nuqtalarni topishni ko'rib chiqamiz.

Potensial nolga teng bo'lganda $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$ va

$$k \frac{q_1}{r_1} = k \frac{q_2}{r_2} \text{ bu yerda } r_2 = r - r_1 \text{ bularni hisobga olsak,}$$

birinchi zaryaddan;

$$\frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r - r_1} \rightarrow r_1 = \frac{|q_1|r}{|q_1| + |q_2|}$$

ikkinchi zaryaddan;

$$r_2 = \frac{|q_2|r}{|q_1| + |q_2|}$$

Zaryadlardan tashqarida $r'_2 = r'_1 - r$ ga teng bo'ladi.

birinchi zaryaddan; $|q_1| > |q_2|$

$$\frac{q_1}{r'_1} = \frac{q_2}{r'_1 - r} \rightarrow r'_1 = \frac{|q_1|r}{|q_1| - |q_2|}$$

$$|q_1| < |q_2| \rightarrow r'_1 = \frac{|q_1|r}{|q_2| - |q_1|}$$

ikkinchi zaryaddan;

$$r'_2 = \frac{|q_2|r}{|q_1| - |q_2|}$$

$$|q_1| < |q_2| \rightarrow r'_2 = \frac{|q_2|r}{|q_2| - |q_1|}$$

Agar (+q) musbat zaryad maydoniga (-q) manfiy zaryad joylashtirilsa, (1.1-rasm) ularni tutashtiruvchi chiziqda yotgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi (E) ortadi, maydon potentsiali (φ) esa kamayadi.

Agar (+q) musbat zaryad maydoniga (+q) musbat zaryad joylashtirilsa, (1.2-rasm) ularni tutashtiruvchi chiziqda yotgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi (E) kamayadi, maydon potentsiali (φ) esa ortadi.

Agar (-q) manfiy zaryad maydoniga (-q) manfiy zaryad joylashtirilsa, (1.3-rasm) ularni tutashtiruvchi chiziqda yotgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi (E) kamayadi, maydon potentsiali (φ) ham kamayadi.

Agar (-q) manfiy zaryad maydoniga (+q) musbat zaryad joylashtirilsa, (1.4-rasm) ularni tutashtiruvchi chiziqda yotgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi (E) ortadi, maydon potentsiali (φ) ham ortadi.

1-rasm

. Radiuslari R_1 va R_2 bo'lgan 2 ta konsentrik metall sferalar havoda joylashtirilgan (rasm). Ichki sferaga q_1 tashqiga esa q_2 zaryad berilgan. Sferalar markazidan l_1, l_2, l_3 masofalardagi elektr maydon potentsialini hisoblang. Markazdan uzoqlashgandagi potentsialning o'zgarish grafigini chizing.

Berilgan: $R_1, R_2, q_1, q_2, l_1, l_2, l_3$.

Topish kerak: $\varphi(r = l_1) = ?, \varphi(r = l_2) = ?,$

$\varphi(r = l_3) = ?$

Yechilishi: R radiusli sferadan tashqarida q zaryadning potentsial quyidagiga teng:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Sferaning markazida esa, $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$,

1) $0 < r < R_1$ oraliqda potentsiallarning algebraik yig'indisi sfera tashqarisidagidek bo'ladi.

$$\varphi(0 < r < R_1) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

2) $R_1 < r < R_2$ oraliqda potentsiallarning

$$\varphi(R_1 < r < R_2) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

3) $r \geq R_2$ oraliqda potentsial

$$\varphi(r \geq R_2) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Ushbu chegarlarda potentsialning qiymatini hisoblaymiz:

($r = R_1, r = R_2$)

$$\varphi(r = R_1) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = 0$$

$$\varphi(r = R_2) = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

1, 2, 3 nuqtada yotuvchi oraliqda ($0 < r < R_1, R_1 < r < R_2, r \geq R_2$)

$$\varphi(r = l_1) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = 0$$

Sfera markazigacha bo‘lgan nuqtada potentsialni hisoblaymiz: $r = l_2$:

$$\varphi(r = l_2) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 l_2} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

Oxirida sfera markazidan 3-nuqtaning l_3 masofadagi potentsialni hisoblaymiz: $r = l_3$:

$$\varphi(r = R_2) = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 l_3}$$

Biz ichki va tashqi sferalar markazidan turli uzoqlikdagi nuqtalarda elektrostatik maydon potentsialini hisoblashni ko‘rib chiqdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Elektrodinamika” akademik litseylar uchun B.I. Xojiyev va boshqalar Toshkent “IJOD NASHR” nashriyoti 2023 yil
2. “Kvant” jurnali Moskva 2011 yil.
3. “Fizika” II-qism A.No‘monxo‘jayev va boshqalar akademik litseylar uchun Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti 2002 yil
4. “Fizika kursi” A.Qosimov va boshqalar Toshkent “O‘zbekiston” 1994 yil
5. Husanov J, Nasimov X.A, Shamsiddinov N.B. “Geometriya” II-qism Toshkent 2022 “O‘qituvchi”